

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабилов Алишер Сабинович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвоҳид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариёв Нуритдин Сапаркариёвич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николев Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эгамбердиева Нодира ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ МОҲИЯТИ ВА УНИНГ ТАРИХИЙ НЕГИЗЛАРИ: АНЪАНАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	4
2. Акулич Мария, Ильина Илона, Семёнов Максим ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	13
3. Валижон Ишқуватов ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ВА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБА ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ.....	25
4. Норқулов Хусниддин, Жуманов Шерзод ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ ВА УНИНГ НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ БАЗАСИ ТАКОМИЛЛАШУВИ МАСАЛАЛАРИ.....	34
5. Мохира Холиқова ПОСТИНДУСТРИАЛ ТАМАДДУН ДИСКУРСИДА ЖАМИЯТ ВА ШАҲСНИНГ КОНЦЕПТУАЛ МУАММОЛАРИ.....	45
6. Файзулла Толипов ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ТАЪСИРЧАНЛИГИНИ ОШИРИШДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯЛАШ ВА ЁШЛАР БАНДЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	54
7. Комил Каланов, Ўткир Келдиёров “ОҒЗАКИ ТАРИХ” УСУЛИ ВА УНИНГ МИКРОСОЦИОЛОГИЯДА ТУТГАН ЎРНИ.....	64
8. Шодиев Нурали ФУҚАРОЛАРНИНГ ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ.....	74
9. Дилшода Назарова ЖАМИЯТДА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК АСОСЛАРИ.....	87
10. Kayumova Aziza ИБН ХАЛДУН ТАЪЛИМОТИДА ДИН ВА ИЖТИМОИЙ ҲАЁТ УЙҒУНЛИГИНИНГ СОЦИОЛОГИК АСОСЛАНИШИ.....	94
11. Нодир Ахмедов, Шахноза Рашидова ЎЗБЕКИСТОНДА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ ИЛМИЙ ЎРГАНИШДА РЕТРОСПЕКТИВ ЁНДАШУВ.....	105
12. Хожиев Завқиддин СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ЎРГАНИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ.....	115

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Валижон Ишқуватов

Тошкент шаҳридаги А.И Герцен номидаги Россия давлат педагогика университетининг филиали профессори, т.ф.д
valikul.ishkuvatov.69@mail.ru

ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ВА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБА ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6618726>

АННОТАЦИЯ

Мақолада дунёнинг ривожланган давлатларда жамоатчилик жамоатчилик назоратини амалга оширувчи маҳаллий бошқарув тузилмалари, сиёсий институтлар ва кенгашлар фаолияти, жамоатчилик ташаббуси билан норматив-ҳуқуқий асосда ташкил этилган жамоатчилик уюшмалари фаолияти ёритилган. Унда давлат томонидан уларга берилган ваколатлар, уларнинг давлат ҳамда жамият бошқарувидаги фаол иштироки, бундай уюшмаларнинг давлатдан ва ҳукумат органларидан мустақил равишда иш олиб бориши билан бирга, кам таъминланганлар, кўп болали оилалар ва ногиронларнинг ҳуқуқларини таъминлашга доир ваколатларни амалга оширишда давлатдан ва белгиланган тартибда халқаро ташкилотлардан ҳуқуқий, услубий, ташкилий ҳамда молиявий ёрдам олиши ҳамда ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилишдаги фаолияти хусусида сўз юритилган. Бу борада Ўзбекистонда жамоатчилик назоратини амалга оширишда хорижий мамлакатлар тажрибаси, ўзаро ҳамкорлик ва тажриба алмашувнинг аҳамияти баён қилинган.

Калит сўзлар: ўзини ўзи бошқариш, хориж, жамоатчилик назорати, ғарб, халқаро тажриба, ваколат, ногиронлар, ҳамкорлик, Европа, ижтимоий ҳимоя.

Валижон Ишқуватов

Профессор филиала Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена в Ташкенте. д.и.н
valikul.ishkuvatov.69@mail.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

АННОТАЦИЯ

В статье описывается деятельность органов местного самоуправления, политических институтов и организаций, осуществляющих общественный контроль в развитых странах мира, а также деятельность общественных объединений, созданных на нормативной основе по общественной инициативе. Он включает в себя полномочия, предоставленные им государством, их активное участие в управлении государством и обществом, независимость

таких объединений от государства и государственных органов, защиту прав малообеспеченных, многодетных семей, инвалидов, методическая, организационная и финансовая помощь, а также их работа по решению задач, связанных с социальной защитой лиц с ограниченными возможностями. В статье описывается важность опыта зарубежных стран, взаимного сотрудничества и обмена опытом в осуществлении общественного контроля в Узбекистане.

Ключевые слова: самоуправление, зарубежья, общественный контроль, запад, международный опыт, инвалид, сотрудничество, Европа, социальная защита.

Valijon Ishquvatov

Russian state named after A.I. Gertsen
pedagogical university professors.
valikul.ishquvatov.69@mail.ru

INTERNATIONAL EXPERIENCE AND NATIONAL PRACTICE IN THE IMPLEMENTATION OF SELF-GOVERNMENT AND PUBLIC CONTROL

ANNOTATION

The article describes the activities of local governments, political institutions and councils, which exercise public control in the developed countries of the world, as well as the activities of public associations established on a regulatory basis on public initiative. It includes the powers vested in them by the state, their active participation in government and public administration, the independence of such associations from the state and government agencies, as well as the rights of low-income families, large families and the disabled. , methodological, organizational and financial assistance, as well as their work in solving problems related to the social protection of persons with disabilities. In this regard, the importance of the experience of foreign countries, mutual cooperation and exchange of experience in the implementation of public control in our country is described.

Keywords: self-government, foreign, public control, western, international experience, authority, disability, cooperation, Europe, social protection.

КИРИШ

Бугунги кунда халқаро тажрибага мувофиқ хорижда жамоатчилик асосидаги ўзини ўзи бошқариш тузилмалари ва бошқа ижтимоий институтлар фаолиятини ўрганиш ва улар фаолиятини тадбиқ этиш муҳим рол ўйнайди. Агар хориж тажрибасига мурожаат қилинса, хорижда ҳам жамоатчилик назоратини амалга оширишда ўзини ўзи бошқариш тузилмалари муҳим ўрин тутди. Улар аслида давлатдан ва ҳукумат органларидан мустақил равишда иш олиб бориши билан бирга, ногиронларнинг ҳуқуқларини таъминлашга доир ваколатларни амалга оширишда давлатдан ва белгиланган тартибда халқаро ташкилотлардан ҳуқуқий, услубий, ташкилий ҳамда молиявий ёрдам олиши ҳамда ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилишда, шунингдек тегишли тадбирларни молиялаштиришда иштирок этадилар. Бундан шуни англаш мумкинки, хорижий тажрибага кўра, бизда ҳам ўзини ўзи бошқариш органларини, яъни маҳаллаларни давлат ва ҳукуматдан мустақил фаолият юритишини муқобил вариантларга ўтказиш мақсадга мувофиқ. Булардан бири, бизнингча уларнинг иқтисодий, молиявий ва тадбиркорлик фаолиятига ваколат бериш ва уларни тўғри ташкил этиш муҳим рол ўйнайди.

АСОСИЙ ҚИСМ

Жамоатчилик назоратининг умумэтироф этилган нормаларига мувофиқ, агар ушбу тузилмалар фаолиятини таққослаш учун, бошқарувнинг хориж мамлакатларидаги тизимига эътиборни қаратсак, ғарб олимлари ўз шарт-шароитларига мувофиқ ўзини ўзи бошқариш тузилмаларига маълум тавсифлар берганлар. Жумладан, рус олимлари В.И. Фадеев ва Л.Е. Лаптевалар фуқароларнинг ўзини ўзи бошқарувининг моҳияти куйи даражада ижтимоий ҳокимият манбаи бўлиши, кундалик ҳаётдаги масалалар бўйича мустақил қарор қабул қилиши

ва унинг оқибати учун жавобгар бўлиши каби фуқаролик ҳуқуқларини тан олиш демакдир, дея қайд этадилар [1. –С 17-21. 12-15, 124-125]. Л.А Велиховнинг таъкидлашича, ўзини ўзи бошқариш ўз табиатига кўра, марказий ҳокимиятдан мустақил ва эркин бўлиш ҳуқуқига эга. Зеро, давлат уни вужудга келтирмайди, балки фақатгина эътироф этади [2. –Б 236].

Яъни, ғарб мамлакатларида жамоатчилик асосидаги ўзини ўзи бошқарув тизими ўзига хос тарзда шакллантирилган. Масалан, германиялик давлат ва жамият назарияси билан шуғилланган Г.Еллинек маҳаллий ўзини ўзи бошқариш деганда, “...давлатнинг профессионал мансабдор лавозимига эга бўлмаган шахслар орқали бошқарилишини, бунда бошқарувдан манфаатдор шахслар воситасида давлатнинг бюрокаратик бошқарув тизимига қарама–қарши бўлган бошқарув” ни тушунади [3. Б 466]. Унда муаллиф бошқарувнинг тўла демократик асосдаги фуқаролик жамиятига асосланган, қонунларга тўла бўйсунувчи, ҳар қандай мафкурадан холи ўзига хос бошқаруви эканига урғу беради.

Англиялик И. Редлих эса маҳаллий ўзини ўзи бошқариш деганда, “Маҳаллий ҳокимият ёки унинг сайланган вакиларига Қонунчилик ҳокимияти томонидан тақдим этилган, ёхуд умумий ҳуқуқлар доирасида уларга тегишли бўлган вазифа ва ваколатларни амалга оширилиши” ни тушунади. Айрим Ғарбий Европа давлатларида, одатда шаҳар муниципал бошқармалари ва қишлоқ коммуналари маҳаллий ўзини ўзи бошқаришнинг бошланғич ячейкаси ҳисобланиб, улар турлича номланади. Шунингдек, аҳоли сони ва ҳудуд ўлчами жиҳатидан бир–биридан фарқ қилади. Муниципалитетларни ташкил этиш ва бошқариш ана шундай тузилмалардан биридир. Бундай тузилмалар Буюк Британия, Германия, Франция ва Скандинавия давлатларида амал қилади. Ғарбий Европа давлатларидаги маҳаллий бошқарувни ўзаро алоқадор уч турга бўлиш мумкин:

- а) тузилмавий;
- б) функционал;
- в) ташкилий.

Кундан–кунга ошиб бораётган турли ижтимоий муаммоларни жойларда бартараф этиш зарурати муниципалитетларни катта шаҳарлар билан бирга, марказдан узоқ аҳоли пунктлари, яъни қишлоқларда ҳам тузишни талаб этмоқда [5. Б. 302 14-15. 39]. Бу маҳаллий бошқарувдаги тузилмавий ислохотларнинг типик кўринишидир.

Айни пайтда, функционал ислохотлар ҳуқуқ ва мажбуриятлар унитар давлатларда ёки федерация субъектида маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари эга бўладиган эркинлик даражасини ўз ичига олади. Ташкилий ислохотлар эса, асосан Европанинг Ғарбий қисмидаги айрим давлатларга хосдир. Масалан, Британияда муниципал бошқарувнинг англо–саксон модели яратилган. Бу модель маҳаллий жамоалар, қавмлар, шунингдек шаҳарлар негизида юзага келади, уларни бошқариш тизими аста–секин мамлакатни бошқаришнинг давлат вертикалига киритиб борилади. [6. 462-463].

Юқорида қайд этилган фикрлардан шуни англаш мумкинки, шарқда мусулмон қоидаларига мос бошқарув тизими, ғарбда эса ўзини ўзи бошқариш тизими сифатида асосан, шаҳар муниципал бошқармалари ва уларнинг жойлардаги бўлимлари фаолияти назарда тутилган. Бундай уюшмалар маҳаллий бошқарув тизими сифатида эътироф этилади. Яъни айрим вазифаларни бажаришда ҳукумат уларга ўз таъсирини ўтказа олмайди.

Юқориги параграфларда жамоатчилик назоратини ташкил этишда кекса нуронийлар, пиру-бадавлат отахону-онахонларнинг ўрни муҳим эканлиги таъкидланди. Бу борада хорижий ҳамкорлик ва хорижий тажрибаларни ўрганиш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бу борада айрим ривожланган давлатлар тажрибаси ўрганилганда, улардан самарали фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга эканлигига гувоҳ бўлиш мумкин. Агар хориж, мамлактлари тарихий тажрибасига эътибор қаратилса, Германия, Франция, Белгия, Австрия, Швейцария, АҚШ, Япония ва бошқа давлатларда кексалар фаолиятини махсус тадқиқ этувчи “Геронтология” марказлари фаолият олиб боради. [7. Б 271]. Мазкур марказларда кексалар фаолиятига доир Қонунчилик, пенсия таъминоти ва ижтимоий ҳимоя, соғлиқни сақлаш ҳамда кекса авлод вакиллари соғломлаштириш тадбирларини янада такомиллаштириш, уларга давлат

хизматлари кўрсатиш тизимини шакллантириш ва бошқа шу каби бир қанча ислохотлар олиб боришни такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилади.

Шу боисдан балки бизда ҳам ғарб давлатларидаги марказларга ўхшаш, кексалар ва ногрионларни моддий ва маънавий қўллаб-қувватлашга йўналтирилган Республика “Хайрия–эҳсон” жамоат фондини тузиш мақсадга мувофиқдир. Бундай хайрия фондларининг ташкил этилишида хусусий тадбиркорлар, бизнес вакиллари, турли жамоат ва диний ташкилотлар ҳамда фуқароларнинг ўз-ўзини бошқариш органлари фаолиятидан самарали фойдаланиш зарур бўлади.

Бундан ташқари, давлатнинг турли солиқ, кредит имтиёзлари тизимини яратиш орқали фуқароларнинг, жамоат ташкилотларининг хўжалик субъектларининг ҳомийлик, хайрия ишларига маблағлар ажратишларини рағбатлантириш чора-тадбирларини кучайтириш ҳам ижобий самара беради. Олиб борилган кучли ижтимоий сиёсатга мувофиқ республикамизда бугунги кунда 225 минг нафар 80 ёшдан, 44 минг нафар 90 ёшдан, 8 минг 700 нафар 100 ёшдан ошган инсонлар яшайди. 10 мингга яқин уруш ва фронт ортида хизмат қилган шахслардир, 12 мингга яқин эҳтиёжманд ногиронлар истиқомат қилади [8. Б. 151-155].

3. Рўзиевнинг ёзишича, жамоатчилик назорати борасида хориж тажрибасига мувофиқ, «Save the children» халқаро ташкилотининг Ўзбекистондаги ваколатхонаси директори Сон Чон Бей, «Ўзбекистоннинг жамоатчилик назорати борасидаги тажрибаси ғоят қизиқарли. Зеро, қонун лойиҳасини ишлаб чиқишда нафақат Ўзбекистоннинг ўзига хос хусусиятлари, балки хорижий мамлакатлар тажрибаси ҳам эътиборга олинган. Ушбу меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатнинг ишлаб чиқилиши ва қабул қилиниши фуқаролик жамиятининг янада ривожланиши ва ижтимоий ислохотларни амалга оширишга, муайян соҳаларда фуқаролар манфаатларининг янада тўлароқ ҳимояланишига хизмат қилади», дея фикр билдириганини ёзади.

Муаллифнинг қайд этишича, масалан Европа Кенгашининг Вазирлар Кўмитаси томонидан 2003 йил 16 апрелда қабул қилинган Европада ноҳукумат ташкилотлар мақомининг асосий принциплари ва уларга доир Тушунтириш хати муҳим ўрин тутди. Мазкур минтақавий халқаро ҳужжат Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги Конвенциянинг «ҳар ким тинч йиғинлар ва бошқалар билан уюшиш эркинлиги ҳуқуқига эга» эканлиги хусусидаги 11-моддасини, ноҳукумат ташкилотлари демократик жамиятнинг яшовчанлигини, хусусан уни жамиятнинг билимдонлиги оширилиши ва фуқароларнинг жамият ҳаётида фаол иштирок этиши орқали ривожлантириш, рўёбга чиқариш ҳамда сақлаб туришга катта ҳисса қўшиши ва худди шунингдек жамиятнинг маданий ҳаётини ривожлантиришга ҳамда ижтимоий фаровонликка кўмаклашиши, шунингдек, уларнинг ҳиссаси жамиятнинг турли қисмлари ва давлат ҳокимияти органлари ўртасидаги боғловчи ахборот бўғини ролини бажариш, қонун ҳужжатларидаги ва давлат сиёсатидаги ўзгаришларни жадаллаштириш ҳамда муҳтожларга ёрдам кўрсатишдан то техник ва профессионал стандартларни ишлаб чиқиш, миллий ва халқаро қонун ҳужжатлари бўйича олинган мажбуриятларнинг бажарилишини текшириш, ўзини намоён этиш учун имкониятлар бериш, шунингдек умумий манфаатларни кўзлаш, олға суриш ва ҳимоя қилишгача бўлган ғоят хилма-хил фаолият турлари орқали амалга оширилишини ҳисоблаган ҳолда қабул қилинган.

Мазкур халқаро ҳужжатнинг «Амал қилиш соҳаси» деб номланган бўлимига аҳамият берадиган бўлсак, унда ноҳукумат ташкилотлар – бу, аслида, кўнгилли ўзини ўзи бошқарувчи ташкилотлар бўлганлиги сабабли давлат ҳокимияти органларига бўйсунishi мумкин эмаслиги, уларни тавсифлаш учун миллий қонун ҳужжатларида қўлланиладиган атамалар турлича бўлиши мумкинлиги, булар уюшмалар, хайрия жамиятлари, фондлар, жамоат, нотижорат ташкилотлари, жамиятлар ва трастлар шаклда бўлиши мумкинлигини кўриш мумкин. [9.Б. 170].

Жамоатчилик асосида муаммоларни ҳал этишда халқаро тажрибага кўра, муаммолар ва уларни ҳал этиш борасидаги мурожаатлар инстанциясига мувофиқ, дунёнинг айрим ривожланган мамлакатлари мисолида қайд этадиган бўлсак, ушбу мамлакатларда ҳам фуқаролар муҳим иқтисодий, ижтимоий ва бошқа муаммоларни ҳал этишда маҳаллий муниципал бошқармалар фаолиятига таянадилар.

Ўрганишлар шуни кўрсатдики, ривожланган 22 та мамлакатда иш билан банд бўлмаган аҳолининг ўртача 4,9 фоизи бевосита ишсизликни бартараф этиш масаласида мазкур ташкилотга мурожаат этар эканлар. Бу кўрсаткич Нидерландияда 12,4, Ирландияда 11,5, Бельгияда 10,5, Исроилда 9,2, Австралияда 7,2, Буюк Британияда 6,2 фоизга тенгдир [10. Б. 10.22-23].

Халқаро ҳамкорлик алоқаларига мувофиқ, жамоатчилик назоратини янада кучайтириш мақсадида республика “Ижтимоий фикр жамоатчилик маркази” ҳамкорлигида Германиянинг “Фридрих Эберт жамоатчилик фонди” ҳамкорлигида давра суҳбатлари ташкил этиб борилади. Давра суҳбатларда жамиятнинг муҳим ижтимоий муаммоларидан бири сифатида гендер инсон ҳуқуқи-аёл ҳуқуқи, инсон муаммоси-аёл муаммоси эканлиги эътироф этилиб, нафақат аёлларнинг, балки эркекларнинг, жамиятнинг ҳам муаммоси эканлигини ўрганишга урғу берилмоқда. Ваҳоланки, Ўзбекистон 1991 йил 30 сентябрда “Инсон ҳуқуқлари ва озодлиги ҳақидаги декларацияни ратификация қилган бўлиб, унда аёллар ва эркеклар гендер тенглигини таъминлашга қаратилган дастлабки нормалар белгилаб берилган. Албатта мустақиллик йилларида аёллар ҳуқуқлари ва гендер тенглиги муаммолари билан бирга, уларни иш билан таъминлаш, иш шароитларини яхшилаш, қулай бўлган меҳнат турларига жалб қилиш, айниқса олиавий тадбиркорлик, касаначиликни ривожлантириш борасида маълум даражада тажриба тўпланди.

Зеро, хорижий тажрибага кўра, ўзини ўзи бошқариш органларини, яъни маҳаллаларни давлат ва ҳукуматдан мустақил фаолият юритишини муқобил вариантларга ўтказиш мақсадга мувофиқ. Булардан бири, бизнингча уларнинг иқтисодий, молиявий ва тадбиркорлик фаолиятига ваколат бериш ва уларни тўғри ташкил этишдир. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида Жамоатчилик палатаси ташкил этилган бўлиб, унинг ҳудудий жамоатчилик палаталари доимий фаолият юритувчи маслаҳат кенгаши органи ҳисобланади.

Фармон билан палатага бир қатор ваколатлар берилди. Унга кўра янги тузилма шахс – жамият – давлатнинг мамлакатни янада жадал ва ҳар томонлама ривожлантиришга қаратилган саъй-ҳаракатларини бирлаштирувчи энг мақбул мулоқотини йўлга қўяди, фуқароларнинг давлат ва жамият ишларидаги иштирокини фаоллаштириш, давлат-хусусий шерикликнинг замонавий механизмларини жорий этишга қўмаклашади, аҳоли фикрини тизимли ўрганиш орқали тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш бўйича таклифларни киритиб боради.

Давлат органлари ҳузуридаги жамоатчилик кенгашлари фаолиятини кучайтиришга хизмат қилади, муҳим норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаларини жамоатчилик экспертизасидан ўтказиш, норма ижодкорлиги сифатини тубдан яхшилашга қўмаклашади, фуқаролар, нодавлат нотажорат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари вакиллари ва блогерларнинг сўз эркинлиги, фуқароларнинг ахборот олиш ва тарқатиш ҳуқуқини амалга оширишга ёрдам беради, ислохотлар ва давлат дастурларининг жойларда ва соҳаларда амалга оширилиши устидан жамоатчилик мониторингини ташкиллаштириш, уларни сифатли бажариш учун кўшимча чоралар кўриш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш, эришилган кўрсаткичлар, ижобий ўзгаришлар ва мавжуд муаммолар тўғрисидаги ахборотни Ўзбекистон Республикаси Президенти, Олий Мажлис палаталари ва Ҳукуматга мунтазам киритиб боради. [11. <https://uza.uz/uz/posts/zhamiyat-islo-otlar-tashabbuskori-22-04-2020>].

Бунда албатта, фуқаролик жамиятида маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларини бошқараётган маҳалла раисларининг ташаббускорлиги, жамиятдаги ўзгаришларга дахлдорлик ҳисси, қолаверса салоҳияти муҳим роль ўйнашини қайд этиш ўринли.

Бугунги фуқаролик жамияти куриш шароитида маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларининг ўзаро ҳамкорлик алоқалари ошиб, мустаҳкамланиб боргани сари фуқаролик жамияти институтларининг давлат ва ҳокимият тузилмалари фаолияти устидан таъсирчан жамоатчилик назоратини амалга оширишдаги роли, фуқаролик назорати институти сифатида жамиятнинг давлат билан ўзаро самарали алоқасини таъминлаш, одамларнинг кайфиятини,

мамлакатда кечаётган ўзгаришларга муносабатини аниқлашнинг муҳим воситаларидан бирига айланиб бормоқда.

Ўзини ўзи бошқариш тизимида муҳим рол ўйнайдиган яна бир жиҳат бу, жамоатчилик асосида коррупцияга қарши курашишдир. Агар ривожланган давлатлар тажрибасига эътибор қаратилса, коррупцияга қарши курашиш борасида тавсияларни ишлаб чиқиш бўйича етакчи халқаро тузилма – Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг тадқиқотига кўра, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ваколатларига коррупцияга қарши курашиш бўйича кўп мақсадли идораларнинг модели комплекс ёндашувнинг энг ёрқин намунасида. Ушбу турга тегишли бўлган чора тадбирларга кўра жамоатчилик асосида коррупцияга қарши курашиш соҳасида ўзига хос сиёсатни ишлаб чиқиш, таҳлилий фаолият, жинойтларнинг олдини олишда кўмаклашиш, фуқаролик жамияти билан ҳамкорлик қилиш, маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилиш, коррупцияга қарши курашиш дастурининг бажарилишини мониторинг қилиб бориш каби вазифаларни бажаради.

Бундай моделни Гонконгнинг коррупцияга қарши курашиш Мустақил комиссияси ва Сингапурнинг коррупция фаолияти бўйича тергов Бюроси билан тенглаштириш мумкин. Сингапур Бюроси ўз ичига – тергов, маълумот ва ахборот, кўмаклашиш бўлимларини олади. Бўлимлар ичида энг каттаси Тергов бўлиб, у Бюро томонидан амалга ошириладиган операциялар учун масъул саналади. Сингапур тажрибаси бир қатор мамлакатларда жорий этилди. Жумладан, 2005 йилнинг декабрь ойида Польша полиция (жинойтни фош қилиш) ҳамда ахборот-таҳлилий функцияларни бажарувчи Коррупцияга қарши курашиш марказий бюросини ташкил этиш тўғрисидаги қонунни қабул қилди. Бюро фаолияти Польша махсус органлари ишлари бўйича Сейма комиссияси томонидан назорат қилинади. Бу ҳақда маълумот махфий характерга эга.

Эътироф этиш кераки, шунга ўхшаш тажриба Латвия, Литва ва Украина каби собиқ иттифоқ мамлакатларида ҳам қўлланилган. Хусусан, Латвияда коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашиш бўйича Бюро мавжуд. Бунда қонун чиқарувчилар томонидан коррупцияга қарши курашишда қонунчиликка қатъий риоя қилиш ҳамда Бюро фаолияти устидан парламент назоратининг ғоятда самарали механизми назарда тутилган. Шунингдек, бунда депутатлик сўровларининг умумэътироф этилган амалиёти, юқорида қайд этилган ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари раҳбарларини махсус парламент кўмиталарига таклиф қилиш, махсус ad hoc комиссияларини тузиш ва бошқалар қўлланилиб келинмоқда.

Бизнингча, Ўзбекистонда ҳам жамоатчилик назорати асосида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш тузилмаларига коррупцияга қарши курашишда уларнинг ролини ошириш борасида ғарб жамиятидан фарқли равишда, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш институти–маҳалла фаолиятининг ташкилий асосларини янада такомиллаштириш, унинг вазифалари кўламини кенгайтириш, бу борада давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари билан ўзаро яқин алоқаларини таъминлаш зарур.

Маҳаллаларда фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш борасидаги ўзарол ҳамкорликларга кўра, масалан Омбудсман ва Республика ва “Ижтимоий фикр” жамоатчилик фикрини ўрганиш маркази мутахассислари Республика маҳаллаларида социологик сўровномалар ўтказилган. Натижаларга кўра, респондентларнинг 56,8 фоизи маҳаллаларда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва уларга моддий ёрдамлар кўрсатишда коррупция борлигини таъкидлаганлар. Уларнинг 76,3 фоизининг фикрича, мазкур иллат ҳамма жойда эмас, балки айрим маҳаллаларда бор. Масалан, сўровда иштирок этганларнинг 37,6 фоизи томонидан маҳаллаларда маҳалла раисларининг айрим ташкилот ва корхоналар билан ноқонуний ижтимоий шерикчилик қилишлари, кам таъминланган оилаларга ижтимоий таъминотларни белгилаш, коммунал хизматни ташкил қилиш, одамларни оммавий тадбир ва мажбурий ишларга жалб қилиш каби фаолиятлар жараёнида коррупция учраши билдирилган [12. Б. 118].

Хусусан, 2015 йилда Инсон ҳуқуқлари бўйича вакил Омбудсман номига маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларидан 12 мингдан ортиқ мурожаатлар келиб тушган. Мурожаатларни ўрганиш натижалари бўйича 6 мингдан ортиқ аризаچига уларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари

ва қонуний манфаатларини келгусида амалга ошириш бўйича оғзаки ва ёзма тавсиялар тарқатилган. Яна 6 мингта мурожаат белгиланган тартибда давлат бошқаруви органлари билан ҳамкорликда ўрганиб чиқилган. [13. Б. 14].

Шу боис хориж тажрибаси асосида янги Ўзбекистонда бошқарув соҳасини марказлаштиришни чеклаш, бу борадаги вазибаларнинг бир қисмини республика даражасидан вилоят, туман ва шаҳар микёсидан фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига ўтказиш, уларнинг ваколат доираларини кенгайтириш масаласига катта аҳамият қаратилмоқда.

Бу борада 2021 йил иккинчи ярмидан бошлаб, республикмиз барча маҳаллаларида тажриба тариқасида “Ҳоким ёрдамчиси” лавозими жорий этилди. Бу ўз навбатида жамоатчилик назоратига ҳам ижобий таъсир кўрсатади. Мазкур лавозимга олий маълумотли, иқтисодиёт соҳасида камида 2 йил меҳнат стажига эга, маҳалладаги мавжуд имконият ва муаммолардан яхши хабардор бўлган фуқаролар тайинланади. Улардан тадбиркорликни ривожлантириш, фуқароларнинг бизнес лойиҳа ва ташаббусларини қўллаб-қувватлаш тажрибасига эга бўлиш талаб этилмоқда.

“Ҳоким ёрдамчиси” бевосита маҳалланинг ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, ҳудуднинг “ўсиш нуқталари”дан келиб чиққан ҳолда оилавий тадбиркорликни ривожлантириш чораларини кўришда бош-қош бўлади. Бундан ташқари, ишсиз аҳолини касб-хунарга ўқитиш, ишлаш истагидаги ишсиз фуқаролар бандлигини таъминлаш ҳамда аҳолининг ўзини ўзи банд қилишига кўмаклашиш каби тадбирларни ташкил этиш ҳам унинг зиммасига юклатилади. Шунингдек, “Ҳоким ёрдамчиси” тадбиркорлик қилиш истагидаги фуқаролар, жумладан, аёллар ва ёшларга кредит ҳамда субсидиялар ажратилишига доир дастурлар ижросини назорат қилиб бориши белгиланди. Бу Ўзбекистон Республикасининг Тараққиёт стратегиясида ҳам ўз ифодасини топди [14. 1. 01. 2022.]. Тадбиркорлик фаолиятини кенгайтириш, ҳудудий ва инвестиция тизимига таклифлар ишлаб чиқиш чораларини кўриш ҳам мазкур янги лавозим ваколатига киритилди.

МЕТОДОЛОГИЯ

Мақола ижтимоий-гуманитарда қабул қилинган объективлик, изчиллик, ижтимоий воқеа ва ҳодисаларни хронологик асосда ўрганиш, манба ва даллиларга таяниш ва уларнинг ҳаққонийлига асосланиш тамойиллари негизида ёритилди. Мақолада айрим манбаларни контент-таҳлили, ижтимоий- фалсафий таҳлили ва манбалар билан ишлаш методлари асосида ёритилган. Ҳар қанда илмий тадқиқот ўз методологик жиҳатдан ўрганилганлиги билан ижтимоий-гуманитар фанларда ажралиб туради. Ушбу мақола ижтимоий фалсафа, тарих, маданиятшунослик, диншунослик фанлари тизими доирасида олиб борилган фалсафий ва тарихий манбалар таҳлили тадқиқотларига асосланган ҳолда ёритилган. Бундай ёндашув асосидаги тадқиқотлар натижалари бугунги кунда инсонлар турмуш тарзини ижобий томонга ўзгаришига, уларнинг маънавий-ахлоқий хусусиятларини шакллантиришга, аҳоли онгида анъанавий ўзбек маҳалларига ижтимоий-маънавий қадриятларнинг муҳим субъекти сифатидаги ўрнини ошишига хизмат қилади. Ҳар қанда илмий тадқиқот назарий-методологик жиҳатдан ўрганилганлиги билан барча фанларда алоҳида ўринга эга. Шу боисдан ушбу мақола фалсафа, тарих, маданиятшунослик ва социология фанлари асосида олиб борилган тарихий-этнографик манбаларни ўрганиш, таҳлил қилиш ва эксперт таҳлил методларига асосланган ҳолда ёритилди.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Юқоридаги фикр мулоҳазалардан келиб чиқиб, айрим ғарб давлатларидаги “геронтология” марказларига ўхшаш, кексалар ва ногрионларни моддий ва маънавий қўллаб-қувватлашга йўналтирилган Республика “Хайрия–эҳсон” жамоат фонди ёки марказини тузиш мақсадга мувофиқдир. Бундай хайрия фондларининг ташкил этилишида хусусий тадбиркорлар, бизнес вакиллари, турли жамоат ва диний ташкилотлар ҳамда фуқароларнинг ўз-ўзини бошқариш органлари фаолиятдан самарали фойдаланиш зарур бўлади. Бундан ташқари, давлатнинг турли солиқ, кредит имтиёзлари тизимини яратиш орқали фуқароларнинг, жамоат ташкилотларининг хўжалик субъектларининг ҳомийлик, хайрия

ишларига маблағлар ажратишларини рағбатлантириш чора-тадбирларини кучайтириш ҳам ижобий самара беради. Қайд этилган мулоҳазаларимиздан келиб чиқиб жамоатчилик назоратида ҳамкорлик ва халқаро тажрибадан келиб чиқиб, қуйидаги хулосларга келинди ва айрим таклифлар илгари сурилди:

- хорижий тажрибага қўра, Ўзбекистонда ҳам ўзини ўзи бошқариш органларини, яъни маҳаллаларни давлат ва ҳукуматдан мустақил фаолият юритишини муқобил вариантларга ўтказиш мақсадга мувофиқ. Булардан бири, бизнингча уларнинг иқтисодий, молиявий ва тадбиркорлик фаолиятига ваколат бериш ва уларни тўғри ташкил этишдир;

- ҳамон аксарият маҳаллаларда маҳалла раисларининг ижтимоий, маънавий, сиёсий билим даражалари етарли эмас. Уларнинг фаолиятини талаб даражасида, деб бўлмайди. Шу боисдан, маҳалла раислигига ўз номзодини илгари сурган шахслар ёки сайланган раисларнинг маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги ва унинг ҳудудлардаги бошқармалари, бўлимлари ҳузурида махсус комиссия тузиб, шу асосда аттестациядан ўтказиш тизимини жорий этиш лозим;

-маҳаллаларда зиёрат туризмини ривожлантириш учун унинг стратегик дастурий мақсад-вазифаларидан келиб чиқиб, мамлакатимизда ички ва халқаро зиёрат туризмини ривожлантириш бўйича барча маҳаллаларда ушбу йўналишда иш олиб бораётган илғор маҳаллалар тажрибасини кенг тарғиб қилиш ва махсус режани ўз ичига олган ахборот-маълумотлар базасини яратиш;

-аксарият маҳалла идоралари мослаштирилган биноларда ёки маҳалладаги эски биноларда жойлашган. Шу боис 2022-2025 йилларда Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида жойлашган маҳалла идоралари учун босқичма-босқич ягона лойиҳа ва кўринишга эга бўлган янги маҳалла идоралари қуриш мақсадга мувофиқ. Республикадаги барча маҳалла идораларини марказлашган бошқарув тарзида онлайн алоқа орқали “Республика Маҳалла хайрия жамоат фонди” нинг ягона электрон тармоғига улаш;

- амалдаги қонунчиликка биноан янги келин-куёвлар турмуш қуриш учун махсус рўйхатдан ўтаётган вақтда маълум миқдордаги давлат божи тўлашлари белгиланган. Мазкур давлат божининг 50 фоиздан юқори бўлмаган миқдорини куёв яшаб турган маҳалладаги фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг ҳисоб рақамига ўтказиш мақсадга мувофиқдир. Бу маҳалланинг молиявий имкониятларини ва жамоатчилик назорати таъсирчанлигини оширади.

Иктибослар/ Сноски/ References:

1. Фадеев В.И. Муниципальное право России.-М. 1994. –С 17-21. Яна ўша муаллиф: Гарантии прав местного управления.-Москва.. 1994. –С 12-15, Лаптева Л.Е. Об истории земских учреждений в России.// Государство и право. –Москва., 1993. -№8 - С 124-125.
2. Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. –Обнинск. 1995. –С. 236.
3. Еллинек Г. Общее учение о государстве. –СПБ., 1908. – С466.
4. Недлих И. Английское местное самоуправление. СПб., 1908 -С 462.
5. Летовска Е. Как начиналась работа уполномоченного по гражданским правам. Том 1 – Москва., 1997. –С. 302; Carlos Perese Fernandes. History of the origin from Civil protector before protector of fol- EstrategiaGlobal. 2003 №11.-p.14-15;
6. Редлих И. Английское местное самоуправление. СПб., 1908 -С 462-463.
7. Альперович В.Д. Геронтология: Старость. Социокультурный портрет. - Москва.: 1998. – С. 271
8. Холиқов Э, Бердиев Х.Кексалар: билганларимиз ва билмаганларимиз.-Тошкент., 2019.-Б. 151-155.
9. Рўзиев З. Р. Фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг ваколатлари (конституциявий-ҳуқуқий таҳлил). Юридик фан.докт. диссертация автореферати. Т., 2016. –Б 170.

10. Анхайер Хельмут. Гражданское общество и «третий сектор». «Deutschland» журналы, 2000, N5, Б 22-23.
11. <https://uza.uz/uz/posts/zhamiyat-islo-otlar-tashabbuskori-22-04-2020>
12. Ишқуватов В. Т. Ўзбекистонда ўзини ўзи бошқариш органларининг ривожланиш тарихи. (1991-2020 йй). Тарих фанлари доктори (dsc)илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. -Т., 2020. 118-бет. .
13. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) 2015 йилда. // Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. 2016 йил. № 2, -Б.14.
14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги нинг Фармони// Янги Ўзбекистон. 1 февраль. 2022 йил

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000